

Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Vicerrectoría Académica
Dirección de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica
Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado

Integración de inteligencia artificial, realidad virtual y herramientas de gamificación en la enseñanza agroindustrial: **cinco proyectos de innovación educativa.**

Samia Hilsaca Abudalle

Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Campus El Paraíso
Facultad de Ingeniería – Carrera de Ingeniería Agroindustrial
Modalidad: Conferencia.

Eje temático: Innovación, ingeniería, ciencias exactas y tecnologías de la información y comunicación.

Área de investigación: Tecnologías de la Información, Ingeniería e Innovación.

Dirección del Sistema
de Estudios
de Posgrado

Dirección de Investigación
Científica, Humanística
y Tecnológica

VRA
Vicerrectoría
Académica

UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

CONTENIDO

- a. Resumen
- b. Palabras clave
- c. Contexto e introducción
- d. Metodología
- e. Resultados y discusión
- f. Conclusiones
- g. Recomendaciones
- h. Referencias bibliográficas

Herramientas Digitales Empleadas

RESUMEN

Este trabajo presenta cinco proyectos de innovación educativa desarrollados entre 2021 y 2025 en la carrera de Ingeniería Agroindustrial del UNAH campus El Paraíso.

Su objetivo fue integrar inteligencia artificial, realidad virtual y gamificación para fortalecer el aprendizaje activo y las competencias estudiantiles.

Se aplicaron herramientas como ChatGPT, Copilot, EON XR, Kahoot, Genially y eXeLearning en distintas asignaturas.

Los resultados evidencian mayor motivación, interacción y rendimiento académico.

Se concluye que la integración planificada de tecnologías emergentes transforma la docencia, generando aprendizajes más significativos e inclusivos.

Palabras clave: inteligencia artificial, realidad virtual, gamificación, innovación educativa, agroindustria, tecnologías emergentes

Donde la Innovación Educativa Transforma el Aprendizaje Agroindustrial

CONTEXTO E INTRODUCCIÓN

La educación superior enfrenta el desafío de adaptarse a los cambios tecnológicos y sociales del siglo XXI.

En carreras técnicas como Ingeniería Agroindustrial, es clave fortalecer competencias como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la autonomía.

Los métodos tradicionales limitan la participación activa del estudiante y dificultan el aprendizaje significativo.

Este trabajo surge como respuesta a esa necesidad, integrando tecnologías emergentes para transformar la práctica docente.

Donde la IA, la RV y la Gamificación Impulsan la Innovación Educativa

Inteligencia Artificial

Automatización y personalización en el aprendizaje

Realidad Virtual

Experiencias inmersivas y simuladas

Asignaturas donde se implementaron:

La innovación educativa mejora el aprendizaje agroindustrial

Tecnologías emergentes

Integración de herramientas digitales

Motivación estudiantil

Mayor compromiso con el contenido

Desempeño académico

Mejora en las calificaciones y habilidades

Experiencias formativas

Aprendizaje significativo e inclusivo

RESULTADOS: Los cinco proyectos de innovación educativa (2021–2025).

Se observó un incremento promedio del **3 % al 9 %** en las calificaciones de los grupos donde se aplicaron las estrategias innovadoras, En 4 de los 5 proyectos, **más del 80 % de** los estudiantes aprobaron, cumpliendo el criterio de éxito establecido.

Las encuestas reflejaron alta motivación y aceptación hacia las herramientas tecnológicas.

En asignaturas con abstracción espacial (Dibujo I y Dibujo Técnico), la realidad aumentada y virtual facilitó la comprensión tridimensional, En cursos teóricos (Calidad Total y Seguridad Industrial), la IA (ChatGPT y Copilot) fortaleció la argumentación y el análisis técnico.

“Estos resultados confirman que la tecnología, cuando se integra con sentido pedagógico, potencia la innovación y transforma la educación técnica en Honduras.”

Impacto de las Estrategias Innovadoras en el Rendimiento Estudiantil

Conclusiones: Alto Impacto de las Tecnologías Emergentes en el Aprendizaje

Transformación Pedagógica

Las tecnologías emergentes transforman la docencia técnica en Ingeniería Agroindustrial.

Aprendizaje Activo

La integración de IA, RV y gamificación fortalece el aprendizaje activo y la participación estudiantil.

Mejora de Calificaciones

Los proyectos muestran mejoras de 3 % a 9 % en calificaciones y altos niveles de aprobación.

Recomendaciones: lograr la transformación educativa

Establecer una cultura institucional de innovación educativa.

Fomentar el uso ético e inclusivo de las herramientas digitales.

Proporcionar oportunidades de formación para la innovación pedagógica.

Llevar a cabo estudios longitudinales para evaluar el impacto a largo plazo.

Incorporar gradualmente tecnologías emergentes en el currículo.

Referencias Bibliográficas

Cabero-Almenara, J., & Marín-Díaz, V. (2021). *Realidad aumentada y virtual en la educación: Avances y desafíos*. Octaedro.

Gros Salvat, B. (2020). *Educación y tecnología: El desafío del cambio*. Gedisa.

Mayer, R. E. (2020). *Multimedia learning* (3rd ed.). Cambridge University Press.

<https://doi.org/10.1017/9781316941355>

Prensky, M. (2001). *Digital game-based learning*. McGraw-Hill.

Salinas, J. (2022). *Innovación educativa y tecnologías emergentes: Hacia una enseñanza significativa en entornos digitales*. Editorial Universitaria.

UNESCO. (2019). *Marco de competencias de los docentes en materia de TIC (versión 3)*.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371024>

Samia Hilsaca Abudalle

Docente UNAH El Paraíso.

Formación Académica:

- ✓ Doctoranda en Proyectos de Arquitectura, construcción y Urbanismo –UNINI México.
 - ✓ Maestría en Administración de Proyectos.
 - ✓ Maestría en Dirección Empresarial con orientación en Logística.
 - ✓ Licenciada en Arquitectura.
 - ✓ Diplomado en Docencia Universitaria.
 - ✓ Diplomado en Investigación Científica y humanística.
- ✓ Reconocimiento: Docente Innovadora 2023 – DIE UNAH.

Correo: samia.hilsaca@unah.edu.hn

Celular: (504) 9509-3777

ORCID: 0009-0005-0805-0322

Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Vicerrectoría Académica
Dirección de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica
Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado

Muchas gracias por su atención
Somos PUMAS somos los Mejores

Dirección del Sistema
de Estudios
de Posgrado

Dirección de Investigación
Científica, Humanística
y Tecnológica

VRA
Vicerrectoría
Académica

UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS